

संपादक
डॉ. गिरिराजशरण अग्रवाल
डॉ. मीना अग्रवाल

ISSN 0975-735X

शोध दिशा

54

UGC APPROVED CARE LISTED JOURNAL

शोध दिशा

ISSN 0975-735X

विश्वस्तरीय शोध-पत्रिका

UGC APPROVED CARE LISTED JOURNAL

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त शोध पत्रिका

शोध अंक 54

अप्रैल-जून 2021

300.00 रुपए

संपादकीय कार्यालय

हिंदी साहित्य निकेतन, 16 साहित्य विहार,

बिजनौर 246701 (उ०प्र०)

फोन : 01342-263232, 09557746346

ई मेल : shodhdisha@gmail.com

वेब साइट : www.hindisahityaniketan.com

क्षेत्रीय कार्यालय

हरियाणा

डॉ० मीना अग्रवाल

ए-402, पार्क व्यू सिटी-2 सोहना रोड,

गुड़गाँव (हरियाणा)

फोन : 0124-4076565, 07838090237

दिल्ली एन०सी०आर०

डॉ० अनुभूति

सी-106, शिवकला अपार्टमेंट्स

बी 9/11, सेक्टर 62, नोएडा

फोन : 09958070700

(सभी पद मानद एवं अवैतनिक हैं।)

संपादक

डॉ० गिरिराजशरण अग्रवाल

07838090732

प्रबंध संपादक

डॉ० मीना अग्रवाल

संयुक्त संपादक

डॉ० शंकर क्षेम

उपसंपादक

डॉ० अशोककुमार

डॉ० कनुप्रिया प्रचण्डिया

कला संपादक

गीतिका गोयल/ डॉ० अनुभूति

विधि परामर्शदाता

अनिलकुमार जैन, एडवोकेट

आर्थिक परामर्शदाता

ज्योतिकुमार अग्रवाल, सी०ए०

शुल्क

आजीवन (दस वर्ष): व्यक्तिगत : पाँच हजार रुपए

संस्थागत : छह हजार रुपए

वार्षिक शुल्क : आठ सौ रुपए

यह प्रति : तीन सौ रुपए

प्रकाशित सामग्री से संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है। पत्रिका से संबंधित सभी विवाद केवल बिजनौर स्थित न्यायालय के अधीन होंगे। शुल्क की राशि 'शोध दिशा' बिजनौर के नाम भेजे। (सन् 1989 से प्रकाशन-क्षेत्र में सक्रिय)

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक डॉ० गिरिराजशरण अग्रवाल द्वारा श्री लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, बिजनौर 246701 से मुद्रित एवं 16 साहित्य विहार, बिजनौर (उ०प्र०) से प्रकाशित। पंजीयन संख्या : UP HIN 2008/25034

संपादक : डॉ० गिरिराजशरण अग्रवाल

अनुक्रम

विभाजन के बाद सिंधी लेखिकाओं का साहित्य में संघर्ष/ देवी नागरानी	9
ईधन : महानगरीय जीवन से उपजा पारिवारिक संकट/ हरप्रीत कौर	15
उदयप्रकाश की कहानियों में निहित चिंतन के विविध आयाम/ डॉ० जगदीश बंसीलाल चव्हाण	19
अनिता भारती के काव्य में हाशिए का समाज/ डॉ० कल्पना पाटील	23
नासिरा शर्मा के उपन्यासों में चित्रित प्रदूषण/ डॉ० लिजा अचचामा जार्ज	28
ज्ञानप्रकाश विवेक की कहानियों में नारी-विमर्श/ डॉ० महेश वसंतराव गांगुर्डे	33
जीवन-मृत्यु में अर्थ खोजने का आख्यान : अंतिम अरण्य/ डॉ० प्रमोद गोकुळ पाटील	39
मिश्रबंधु और हिंदी आलोचना/ डॉ० शत्रुघ्नकुमार मिश्र	42
मैला आँचल और भारतीय जीवन/ डॉ० सर्वेश्वर प्रताप सिंह	47
पूर्वोत्तर समाज में आदिवासी साहित्य और उनकी संस्कृति/ सुरेंद्र कुमार	57
रामदरश मिश्र के उपन्यासों में ग्राम्यजीवन का समसामयिक यथार्थ/ डॉ० सुषमा दुबे	63
प्रवासी भारतीय पुरुष की विविध छवियाँ/ (दिव्या माथुर के कहानी-संग्रह 'मेड इन इंडिया' के संदर्भ में)/ उपासना	70
संस्कृत वाङ्मय में स्थानीय मान एवं अनंत (गणितीय संकल्पना) का प्रतिपादन/ डॉ० आयुष गुप्ता	76
डॉ० आदित्य प्रचंडिया की कथासृष्टि/ डॉ० कृष्णागोपाल मिश्र	79
डॉ० गिरिराजशरण अग्रवाल की गज़लों में महानगरीय सभ्यता का चित्रण/ डॉ० अभयकुमार रमेश खैरनार	84
हिंदी दलित कथासाहित्य में आरक्षण/ एल० अनिल	89
भावनाकुमारी की गज़लों में सकारात्मक चिंतन/ डॉ० अशफाक इब्राहीम सिकलगर	93
प्रयुक्ति की संकल्पना और हिंदी प्रयुक्ति, अर्थ स्वरूप और क्षेत्र/ डॉ० दिनकर प्रसाद	98
डॉ० गिरिराजशरण अग्रवाल की व्यंग्य कविताओं में राजनीतिक बोध/ डॉ० दीपक कला विश्वासराव पाटील	105
महाकवि कालिदास-कृत कुमारसंभव में वर्णित प्रकृति-चित्रण/ डॉ० नरेंद्रकुमार वेदालंकार	111
'बाणभट्ट की आत्मकथा' में पुरुष चरित्र-शिल्प/ डॉ० पल्लवी	116
उदीयमान भारत में भारतीय संस्कृति की चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ : एक विश्लेषण/ डॉ० प्रेरणा गौड़	130
दक्खिनी का काल-विभाजन : एक अध्ययन/ राजकुमार	135

मिश्रबंधु और हिंदी आलोचना

डॉ० शत्रुघ्नकुमार मिश्र

हिंदी साहित्य में मिश्रबंधुओं को एक साहित्येतिहास लेखक के तौर पर याद किया जाता है। हिंदी में मिश्रबंधुओं को इतिहास लेखक के तौर पर ही ख्याति मिली हुई है, जबकि मिश्रबंधु साहित्येतिहास लेखन के अलावा संपादन और आलोचना कर्म से भी जुड़े रहे थे। मिश्रबंधुओं में गणेशविहारी मिश्र, श्यामविहारी मिश्र और शुकदेवविहारी मिश्र नामक तीन सगे भाई हिंदी की सम्मिलित रूप से सेवा कर रहे थे। मिश्रबंधुओं के एक ज्येष्ठ भ्राता शिवविहारीलाल मिश्र भी थे जो कवि थे।

जब खड़ीबोली का विकास हो रहा था और वह अपनी आरंभिक अवस्था में थी, उस समय मिश्रबंधु खड़ीबोली में लिखने वाले लेखक के तौर पर हमारे सामने आते हैं। मिश्रबंधुओं ने हिंदी आलोचना के शुरुआती दौर में आलोचना पर विस्तृत काम किया है और हिंदी आलोचना की गह को प्रशस्त किया है। हिंदी आलोचना के विकास की चिंता उनके शुरुआती लेखन में हमें दृष्टिगोचर होती है। हिंदी आलोचना के शिखर आलोचक आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले हिंदी आलोचना लेखन में जो शुरुआती प्रयास हो रहे थे उनमें मिश्रबंधु श्रेष्ठ आलोचक के रूप में हमें दिखाई देते हैं।

हिंदी साहित्य में गद्य लेखन और गद्य की विभिन्न विधाओं का विकास 'सरस्वती' पत्रिका के आगमन के साथ ही वृहद् रूप में शुरू होता है। 'सरस्वती' पत्रिका के प्रारंभ के साथ ही मिश्रबंधु गद्य लेखन की ओर प्रवृत्त हुए और हिंदी आलोचना के क्षेत्र में उनका आगमन हुआ। मिश्रबंधुओं के आलोचनात्मक लेख 'सरस्वती', 'मर्यादा', 'भारत मित्र', 'वेंकटेश्वर समाचार', 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका', 'समालोचक', 'अभ्युदय' इत्यादि पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते थे।

मिश्रबंधुओं में श्यामविहारी मिश्र और शुकदेवविहारी मिश्र ने सरस्वती पत्रिका के प्रथम भाग में 'हिंदी काव्य (आलोचना)' नाम से एक लेख लिखा है। इस लेख में भाषा काव्य प्रणाली और हिंदी लेखन की चिंताओं के प्रति कुछ महत्वपूर्ण सवाल और सुझाव मिश्रबंधुओं ने उठाए हैं। इस लेख में काव्य लेखन, गद्य लेखन, कविता की भाषा, कविता के जरूरी विषय और आलोचना के क्षेत्र पर विचार विमर्श मिश्रबंधुओं ने किया है। हिंदी के विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी मिश्रबंधुओं ने इसमें दर्शाया है, जिनमें आलोचना के विकास को श्रेष्ठ ग्रंथों के निर्माण के लिए वह अतिआवश्यक मानते हैं। हिंदी भाषा के विकास के लिए आलोचना के महत्त्व को समझते हुए 'समालोचना के ग्रंथ बहुतायत' से लिखे जाने पर वह बल देते हैं। इस लेख में मिश्रबंधु आधुनिकता और नवीन विचार पद्धति को भी अपनाकर रीतिवादी मूल्यों की आलोचना भी करते हैं। मिश्रबंधुओं की रीतिवादी मूल्यों के विरोध का व्यापक प्रभाव हमें 'सरस्वती' पत्रिका के बाद के लेखों और महावीरप्रसाद द्विवेदी पर स्पष्ट नजर आता है। महावीरप्रसाद द्विवेदी ने

कवि-कर्तव्य, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, कवि और कविता, कविता, नायिका भेद जैसे प्रसिद्ध लेखों में रीतिवादी मूल्यों का विरोध किया है और नवीन विषयों की ओर हिंदी कविता का मार्ग अपनी आलोचना के माध्यम से तैयार किया। उनकी इस चिंता को मिश्रबंधुओं के इस लेख में देखा जा सकता है।

हिंदी में कविता के लिए ब्रजभाषा और खड़ीबोली के प्रयोग को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ था, जो लगभग छायावाद युग के प्रारंभ तक चलता रहा था। इसके पश्चात् कविता की भाषा खड़ीबोली बन पाई थी लेकिन कविता की भाषा को लेकर यह चिंता 1900 ई. में ही 'हिंदी काव्य (आलोचना)' लेख में देखी जा सकती है। इस लेख में कविता की भाषा पर विचार करते हुए मिश्रबंधु लिखते हैं, 'ब्रजभाषा ललित अवश्य है, पर यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि उसके अतिरिक्त खड़ी या अन्य किसी बोली में उतना लालित्य आ ही नहीं सकता है। हमारा तो यह मत है कि जैसी भाषा पठित समाज में बोली जाती हो उसी का व्यवहार काव्य में भी होना चाहिए और ऐसी भाषा विशेष रूप में खड़ीबोली ही कही जा सकती है। अतः किसी भाषा की अपेक्षा खड़ीबोली में कविता करना हम अच्छा समझते हैं।'¹³

इस लेख में रीतिवादी कविता में 200 वर्षों से लगातार चली आ रही नायिका वर्णन की प्रवृत्ति का भी विरोध मिश्रबंधु करते हैं। उनके इन विचारों का पल्लवन भी द्विवेदीयुग के लेखन में प्रमुखता से हुआ है और नायिका वर्णन की जगह यथार्थवादी लेखन की ओर हिंदी समाज आगे बढ़ा। महावीरप्रसाद द्विवेदी का 'नायिका भेद' निबंध इस विरोध का आधारविंदु माना जाता है जिसमें उन्होंने प्रकृति के नाना-विषयक रूपों पर कविता लिखने के लिए अपने समय के लेखकों को प्रवृत्त किया। नायिका वर्णन की अतिशयता और जीवन के यथार्थ से दूर इस प्रवृत्ति का विरोध करते हुए मिश्रबंधु लिखते हैं, 'ऐसे ही नायिकाओं की कटि वर्णन में तो अधिक-से-अधिक सूक्ष्मता लाने में मानो कविजन आपस में होड़-सी लगा बैठे हैं। एक कहता है कि वह तो मुट्ठी में आ सकती है, दूसरा बोला कि नहीं, वह बाल के समान पतली है, इतने में एक तीसरा कह बैठा की वाह! वह तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के चंद्र समान है, अवश्य पर-दृष्टिगोचर हो ही नहीं सकती और चौथे उनसे बढ़ गए और बकमारा की भाई वह तो ऐसी सूक्ष्म है कि चाहे ब्रह्म को विचारने में कोई समर्थ हो भी जाए पर उसका विचार तक चित्त में नहीं आ सकता। बलिहारी ऐसी कटि की ऐसे वर्णन तो केवल उपहासजनक कहे जा सकते हैं।'¹⁴

हिंदी आलोचना के विकास और आधार लेख के रूप में इस लेख की जितनी तारीफ की जाए वह कम होगी। अभी तक हिंदी आलोचना छिटपुट लेखों और पुस्तक समीक्षाओं के माध्यम से ही अभिव्यक्त हो रही थी किंतु 'हिंदी काव्य (आलोचना)' लेख से मिश्रबंधु ने आधुनिक हिंदी आलोचना की एक पहचान विकसित करने की सफल कोशिश की और हिंदी के विकास के लिए आलोचना को एक महत्वपूर्ण अंग मानकर इसके समुन्नत होने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। उस समय की आलोचना की स्थिति पर विचार प्रगट करते हुए मिश्रबंधु कहते हैं, 'समालोचना विभाग की हमारे साहित्य में बड़ी ही त्रुटि है। कुछ महाशयों की यह भी अनुमति है कि किसी की रचना पर समालोचना करना उसका निरादर है तथा औरों में दोष दिखाना स्वयं एक बहुत बड़ा दोष है। हमारी समझ में तो यह बात ठीक नहीं। किसी व्यक्ति-विशेष में ही कोई दोष ठहराना बुरा कहा भी जा सकता है, पर निर्पक्षपात होकर विचारानंतर उसकी रचना में कोई

गुण वा दूषण स्थापित करना विद्या-विषयक उक्ति का बहुत बड़ा साधक है, क्योंकि औरों को उस पर मनन करने से बहुत कुछ लाभ पहुँचना संभव है।”

‘सरस्वती’ के प्रथम भाग अंक-9 में ही श्यामबिहारी मिश्र और सुखदेवबिहारी मिश्र ने चंद्रशेखर वाजपेई कृत ‘हम्मीर हठ’ तथा श्रीधर पाठक के कविता संग्रह ‘मनोविनोद’, ‘एकांतवासी योगी’ और ‘ऊजड़ग्राम’ की समीक्षा लिखी। हिंदी आलोचना का विकास आलोचना के सैद्धांतिक लेखों और पुस्तक समीक्षा के माध्यम से ही विकसित हुआ था, अतः मिश्रबंधुओं ने पुस्तक समीक्षा कर आलोचना के विकासक्रम को आगे बढ़ाया। भारतेंदुयुग में पुस्तक समीक्षा का स्वरूप प्रायः अक्षर की छपाई, कागज की प्रशंसा, पुस्तक का मूल्य इन्हीं बातों तक केंद्रित रह जाता था लेकिन भारतेंदुयुग में पुस्तक समीक्षा को बालकृष्ण भट्ट और प्रेमधन ने आलोचनात्मक रूप दिया था। इन पुस्तक समीक्षाओं का क्रमशः विकास हमें मिश्रबंधुओं की पुस्तक समीक्षा में दिखाई देता है। 1900 ई० तक आते आते पुस्तक समीक्षा का संदर्भ नवीन कलेवर ग्रहण करता है और पुस्तक समीक्षा आलोचना के निकट जाकर कृति पर प्रभावी ढंग से अपना प्रभाव दिखाती है। मिश्रबंधुओं ने पुस्तक समीक्षा के नवीन कलेवर को व्याख्यायित करते हुए कहा, ‘हमने यह स्थिर किया कि अवसर पा इस ग्रंथ की समालोचना एक नवीन रीति पर करें। बहुधा हमारे यहाँ के समालोचक महाशय कागज तथा छापे की प्रशंसा तथा मूल्य पर अपनी अनुमति प्रकाश करके पुस्तक के साहित्य संबंधी गुणों के विषय में या तो एकदम मौन धारण कर बैठते हैं, या यदि बड़ा ही साहस किया तो दो एक अत्यंत प्रकट विषयों पर प्रायः प्रशंसा करके अपने को कृत कार्य मान लेते हैं।”

चूँकि हिंदी में आलोचना की रीति अभी ज्यादा विकसित नहीं हुई थी और कृति के गुणों पर ज्यादा मुकम्मल बात संभव नहीं थी, अतः मिश्रबंधुओं की यह चिंता आलोचना को थोड़ा आगे ले जाती है। चंद्रशेखर वाजपेई कृत ‘हम्मीर हठ’ की समीक्षा मिश्रबंधुओं ने पूर्णतः आलोचनात्मक ढंग पर की है और इस पुस्तक के गुण-दोष दोनों की ओर इशारा किया है। इस पुस्तक समीक्षा में आलोचक ने 11 टिप्पणियों में नवीन आलोचना रीति के अनुसार पुस्तक समीक्षा की है तथा ग्रंथ की संक्षिप्त कथा बताते हुए इसके प्रधान गुण जैसे अद्वितीय उदंडता, प्राबल्य और गौरव के भाव को दर्शाया है। इस ग्रंथ प्रशंसा करते हुए मिश्रबंधु लिखते हैं, ‘यद्यपि ओज, माधुर्य और प्रसाद यह तीनों ही गुण इस ग्रंथ में अपने-अपने स्थल पर सुशोभित हैं, तथापि वीररस प्रधान काव्य होने के कारण ओज का अंश बहुत अधिक और प्रसाद का अति अल्प है। छंद भी तेरह प्रकार के लिखे हैं और उनको ऐसा बदलते गए हैं कि प्रत्येक समय एक नवीन ही छटा दिख पड़ती है।”

श्रीधर पाठक भारतेंदुयुग के पश्चात खड़ीबोली के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। हिंदी के तत्कालीन आलोचकों ने श्रीधर पाठक की कविताओं पर उस वक्त आलोचनात्मक लेख लिखे। इसी क्रम में श्यामबिहारी मिश्र और सुखदेवबिहारी मिश्र ने श्रीधर पाठक के तीन कविता-संग्रह ‘मनोविनोद’, ‘एकांतवासी योगी’ और ‘ऊजड़ग्राम’ पर ‘सरस्वती’ पत्रिका में पुस्तक समीक्षा लिखी। यह पुस्तक समीक्षा लिखते हुए हिंदी में समालोचना की प्रवृत्ति की कमी की ओर इशारा करते हुए मिश्रबंधु लिखते हैं, ‘भाषा रसज्ञों पर भली-भाँति विदित है कि हमारे नागरी भंडार में समालोचना विभाग की कैसी त्रुटि है। इसको पूरा करना हम लोगों को अपना कर्तव्य मानकर इस कार्य में कटिबद्ध हो जाना चाहिए।”

‘मनोविनोद’ श्रीधर पाठक की स्फुट कविताओं का संकलन है। यह कविता-संग्रह 3

भागों में है और 44 कविताएँ इसमें संगृहीत हैं। इस संग्रह की सभी प्रमुख कविताओं की ओर आलोचक ने विचार किया है। इस कविता संग्रह में 'हिमालय', 'घन विनय', 'जगत् सचाई सार', 'शरद समागत स्वागत', 'गुनवंत हेमंत' आदि कविताएँ आलोचक की नजर में श्रेष्ठ कविताएँ हैं।

'एकांतवासी योगी' कविता-संग्रह गोल्डस्मिथ कृत 'हरमिट' का पद्यानुवाद है। आलोचक का मानना है कि 'एकांतवासी योगी' के कथासूत्र की आलोचना गोल्डस्मिथ की आलोचना हो जाएगी। अतः 'एकांतवासी योगी' की पुस्तक समीक्षा करते हुए आलोचक ने पूरा ध्यान इसके काव्यानुवाद पर रखा है। 'एकांतवासी योगी' के पद्यानुवाद का उसकी मूल कृति से मिलान करते हुए इसकी प्रशंसा में मिश्रबंधु लिखते हैं, 'मूल से प्रथम पढ़े जाने पर स्वतः भी यह ग्रंथ अत्यंत मनोहर है और अँगरेजी से अपरिचित पाठकों को भी पूर्ण आनंद देता है।'

'ऊजड़ग्राम' कविता-संग्रह भी गोल्डस्मिथ कृत 'डेजर्ट विलेज' का पद्यानुवाद है। श्रीधर पाठक को इस अनुवाद में उतनी सफलता नहीं मिली है जितना सुंदर अनुवाद 'हरमिट' का पाठक जी ने किया था क्योंकि इसका अनुवाद करते हुए पाठक जी ने अपनी तरफ से कुछ पंक्तियाँ जोड़ दी थीं। इस अनुवाद की कमी की ओर इशारा करते हुए मिश्रबंधु लिखते हैं, 'अनुवादों का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि वह मूल ग्रंथ की भाषा न जानने वाले पाठकों को अवश्य रुचै और यह तभी हो सकता है जब कुछ-न-कुछ स्वच्छंदता से उल्था किया जाए। अतः एकांतवासी योगी की रचना ऊजड़ग्राम की अपेक्षा बेहतर है।'¹⁰

हिंदी आलोचना में मिश्रबंधुओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान उनके द्वारा लिखित महत्वपूर्ण आलोचना पुस्तक 'हिंदी नवरत्न' से है। प्रारंभिक हिंदी आलोचना का विकास पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों और पुस्तक समीक्षा के माध्यम से हुआ था। 'हिंदी नवरत्न' पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हिंदी आलोचना का प्रथम ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन 'हिंदी-ग्रंथ-प्रसारक मंडली, प्रयाग' द्वारा 1910 ई० में हुआ। इस ग्रंथ के माध्यम से हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना की नींव भी पड़ी। इस पुस्तक के लेखक गणेशबिहारी मिश्र, श्यामबिहारी मिश्र और शुकदेवबिहारी मिश्र थे। प्रारंभ में इतिहास ग्रंथ लिखते हुए हिंदी के महत्वपूर्ण कवियों पर आलोचनात्मक लेख मिश्रबंधु ने लिखा किंतु इन लेखों का कलेवर बड़ा हो जाने के कारण इन्हें मिश्रबंधुओं ने आलोचनात्मक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कराया।

जैसा कि नाम से स्पष्ट है 'हिंदी नवरत्न' में मिश्रबंधुओं ने हिंदी के नौ कवियों को इसमें शामिल किया और कविक्रम की तीन श्रेणियाँ बनाईं। कवि विभाजन करते हुए मिश्रबंधु लिखते हैं, 'नवरत्न में वृहत्रयी, मध्यत्रयी और लघुत्रयी नामक तीन विभाग स्थिर हुए। वृहत्रयी में तुलसी, सूर और देव को स्थान मिला, मध्यत्रयी में बिहारी, भूषण और केशवदास तथा लघुत्रयी में मतिराम, चंद और हरिश्चंद्र को।'¹⁰ इस आलोचना ग्रंथ में निर्णयात्मक आलोचना के आधार पर सभी कवियों को एक-दूसरे से बड़ा छोटा कर उनका स्थान मिश्रबंधुओं ने तय किया था, जिसके कारण हिंदी में 'देव बड़े कि बिहारी' को लेकर झगड़ा भी शुरू हुआ। मिश्रबंधुओं ने इस ग्रंथ में हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण कवि कबीर, जायसी, पद्माकर को शामिल नहीं किया गया था, जिसकी खूब आलोचना की गई। फलतः 'हिंदी नवरत्न' के दूसरे संस्करण में मिश्रबंधुओं ने कबीर को भी शामिल कर लिया और इसमें कवियों की संख्या 10 हो गई। कबीर को शामिल करते हुए मिश्रबंधु लिखते हैं, 'अनंतर कबीरदास को भी नवरत्न में लेना ठीक जँचा, किंतु किसी को निकाल डालना

उचित न जानकर भूषण और मतिराम को त्रिपाठी बंधु कहकर नवरत्न नाम सार्थक रक्खा।"।

इसके अतिरिक्त मिश्रबंधुओं के लेख तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते थे, जिनसे हिंदी आलोचना समृद्ध हो रही थी। 1905 ई० के लगभग मिश्रबंधुओं ने भूषण पर एक लंबा लेख लिखा जो जयपुर की पत्रिका 'समालोचक' में प्रकाशित हुआ था। इनके इस लेख के कारण ही 'नागरी प्रचारिणी सभा' द्वारा 'भूषण ग्रंथावली' के संपादन का कार्य मिश्रबंधुओं को सौंपा गया। इसके अतिरिक्त अनेक कवियों की रचनाओं का संपादन मिश्रबंधुओं ने किया है। इस संपादन की भूमिका में भी मिश्रबंधुओं का आलोचकीय विवेक हमारे सामने आता है। मिश्रबंधुओं द्वारा किए गए महत्वपूर्ण संपादन कार्य 'सूर-सुधा', 'देव-सुधा', और 'बिहारी-सुधा' हैं।

इस तरह साहित्येतिहास लेखन के अलावा हिंदी आलोचना के विकास में मिश्रबंधुओं का महत्वपूर्ण योगदान है। आलोचनात्मक लेखों, पुस्तक समीक्षाओं और भूमिकागत संपादन के द्वारा मिश्रबंधुओं ने हिंदी आलोचना को नवीन दृष्टि प्रदान की है, जिससे हिंदी आलोचना अपना मार्ग प्रशस्त करती है। मिश्रबंधुओं के आलोचनाकर्म का स्पष्ट प्रभाव भी आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी समेत परवर्ती आलोचकों पर दिखाई पड़ता है। निश्चित ही मिश्रबंधुओं का योगदान हिंदी आलोचना के आधारभूमि में नींव के पत्थर की तरह है जिससे हिंदी आलोचना का विशाल प्रांगण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आगमन के साथ तैयार होता है।

संदर्भ

1. सरस्वती, 1900 ई०, भाग-1
2. वही, पृ० 405
3. वही, पृ० 416
4. वही, पृ० 417
5. वही, पृ० 419
6. सरस्वती, भाग-1, संख्या-9, पृ० 291
7. वही, पृ० 293
8. सरस्वती, भाग-1, संख्या-11, पृ० 356
9. वही, पृ० 364
10. हिंदी नवरत्न, मिश्रबंधु, प्रथम संस्करण, पृ० 8
11. हिंदी नवरत्न, मिश्रबंधु, षष्ठ संस्करण, पृ० 21

रूम नं० 120, बिरला हास्टल 'ब'
काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी 221005
फ़ोन ८६८७४२४२४२
ईमेल shatrughnam43@gmail.com